

Introducing the Physical Features of the Mazari Industrial Heritage of Zahraei in Yazd

Nastaran Shahrooei¹, Hosein Raei^{2*}

¹ Master's Student in Conservation and Restoration of Architectural Heritage, School of
Architecture and Urbanism, Iran University of Science and Technology, Tehran
Email: nastaran_shahrooei@arch.iust.ac.ir

² Assistant Professor, Department of Architectural and Urban Heritage Restoration, School of
Architecture and Urbanism, Iran University of Science and Technology, Tehran
Email: hoseinraei@iust.ac.ir

Abstract

The use of plants as traditional medicine in Iran is a long-standing practice. Across different regions, depending on the climate and local conditions, specific tools, facilities, and spatial arrangements have historically been developed to support this practice. In Yazd — a desert region located in central Iran — the profession of mazari (henna processing and production) has existed for generations. However, this craft and the knowledge surrounding it are now on the verge of disappearing.

The goal of this paper is to introduce a specific case study: a traditional mazari workshop in Yazd, and to identify its physical (architectural) features. The research method is interpretive-historical, utilizing archival analysis, library studies, and fieldwork.

This study aims to determine the historical period of construction of mazari workshops, their ownership patterns, spatial organization, and architectural capabilities. The findings show that the Zahraei Henna Workshop (Hannasazi Zahraei) was established during the First Pahlavi era by the Joshon-Abazari family. The site includes distinct spaces such as the main workshop, separate storage areas for first- and second-grade henna, and a henna retail area. Due to the alignment between its architectural form and functional use throughout its lifespan, this workshop qualifies as an example of traditional industry and can be protected under the category of industrial heritage in Iran.

Keywords: Mazari, Henna Processing, Restoration, Industrial heritage

(معرفی قابلیت‌های کالبدی میراث صنعتی مازاری زهرایی در یزد)

نسترن شهروبی^{۱*}، حسین راعی^۲،

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد حفاظت و مرمت میراث معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران،

nastaran_shahrooei@arch.iust.ac.ir

۲- استادیار، گروه مرمت میراث معماری و شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، hoseinraei@iust.ac.ir

چکیده

استفاده از گیاهان به عنوان داروهای بومی در ایران یک سنت شناخته شده است که در هر منطقه با توجه به اقلیم و شرایط جوی حاکم بر آن، مکان و وسایل و ابزارهای به خصوصی را از سالیان گذشته ایجاد و استفاده می‌کردند. در یزد که منطقه‌ای کویری در مرکز ایران است، پیشه‌ی مازاری یا حناسایی از سال‌های گذشته وجود داشت که این پیشه و مهارت امروزه در حال از بین رفتن است. هدف از ارئه‌ی این مقاله معرفی نمونه‌ی موردی یک کارگاه مازاری در شهر یزد و شناسایی قابلیت‌های کالبدی آن است. روش تحقیق در این پژوهش تفسیری-تاریخی و با استفاده از روش‌های سندپژوهی، مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی است. این پژوهش درصدد مشخص نمودن دوره‌ی تاریخی ساخت کارگاه‌های مازاری، نوع مالکیت آنها، شناسایی فضاهای یک کارگاه مازاری و قابلیت‌های کالبدی آن است. و به این نتیجه رسیده است که حناسایی زهرایی در دوره پهلوی اول و توسط خاندان جوشن‌ابادری شکل گرفته است و فضاهایی از قبیل کارگاه اصلی، انبار حناهای درجه ۱ و درجه ۲، محل فروش حنا را داراست و به دلیل تطابق ویژگی‌های کالبدی با کارکردی در طول مسیر شکل‌گیری تا حیات اثر می‌تواند به عنوان یک کارگاه سنتی در ایران ذیل میراث صنعتی مورد حفاظت قرار بگیرد.

واژه‌های کلیدی: مازاری، حناسایی، مرمت، میراث صنعتی

۱- مقدمه

فن استفاده از گیاهان جهت درمان بیماری‌های شایع و بومی و بکارگیری درپدیده های صنعتی بعنوان یک سنت معتبر شناخته شده‌ای ایرانی از قدمتی بسیار طولانی برخوردار است. شهر یزد دلیل قرارگرفتن در حاشیه‌ی کویرهای مرکزی ایران و وجود بیماری‌های ناشی از شرایط خاص آب و هوایی کویری و دوری بیش از اندازه از شهرهای تامین کننده ی نیازهای پزشکی و صنعتی و عدم دسترسی بر منابع آب کافی و سالم و در نتیجه کمبودهای ناشی از مواد ضرور غذایی در گذشته در زمینه‌ی بهره گیری از گیاهان طبیعی در دسترس چه بعنوان وسیله درمانی و چه بهره گیری صنعتی از قدیم الایام وجهه‌ای شاخص داشته است. مازاران که طبق عرف اهالی شهر حناسایان را به جهت اختصاص دادن بخش عمده‌ی تولید خود به محصول حنا در ذهن تداعی می‌کنند یکی از قدیمی‌ترین نیروهای تولیدات گیاهی هستند که همچنان بر کار ساختن و پرداختن گیاهان درمانی و صنعتی اشتغال دارند [۱].

انقلاب صنعتی مجموعه‌ای از دگرگونی‌های فنی، صنعتی، اقتصادی و اجتماعی بود که به مدت یک قرن (۱۷۵۰-۱۸۵۰م) در انگلستان پدیدار شد و به دیگر کشورها راه یافت [۲]. این دگرگونی که بر ظهور اقتصاد مبتنی بر صنعت، به جای اقتصاد مبتنی بر نیروی کار و کشاورزی استوار بود، زمینه‌ی بروز تحولات فکری، فلسفی، سیاسی و حقوقی عظیمی را فراهم ساخت. بدین سبب مورخان، انقلاب صنعتی را یکی از مهم‌ترین وقایع تاریخی جهان قلمداد کرده‌اند. پیشرفت‌های اولیه انقلاب صنعتی آن چنان وسیع نبود به گونه‌ای که صنعت گران سنتی و دستی نیز می‌توانستند در کنار تحولات ایجاد شده و حتی به کمک آن، به تولید محصولات خود بپردازند [۳]. پیش از وقوع انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم، صنعت در ایران به آن دسته از فعالیت‌هایی اطلاق می‌شد که در کارگاه‌های کوچک انجام می‌شدند که مصادیق آن را می‌توان در سفالگری، بافندگی فرش و پارچه به چشم دید و ساختمان‌های صنعتی نیز به ساختمان‌های مبتنی بر استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر همچون آبراهه‌های آبی و آسیاب‌ها محدود می‌شدند. این فعالیت‌ها در مقیاس محدود انجام می‌شدند و ماهیت آن‌ها با تولید انبوه در کشورهای صنعتی متفاوت بود. با شکل‌گیری سلسله قاجار روند صنعتی‌شدن در اواخر قرن نوزدهم، در ایران آغاز شد و در دوران پهلوی به شکل چشم‌گیری افزایش یافت [۴].

هم اکنون میراث معماری صنعتی به آن دسته از آثار صنعتی اطلاق می‌شود که دیگر همچون سابق فعال نیستند. این آثار شامل کارخانه‌ها، کارگاه‌ها آسیاب‌ها، محوطه‌ها، نیروگاه‌های تصفیه و پالایش، محوطه‌های زیرساخت‌های مخابراتی و حمل و نقل هستند [۵]. با توجه به تعاریف و توصیف‌ها از میراث صنعتی و میراث معماری صنعتی، می‌توان کارگاه‌های مازاری را به سبب تولید حنا و ادویه و دیگر رنگ‌های گیاهی بخشی از میراث صنعتی ایران به حساب آورد که پس از ورود انقلاب صنعتی به کشور دست‌خوش تغییر شدند.

۲- موقعیت جغرافیایی بستر

کوچه مازاری‌ها در محله آبشاهی شهر یزد در خیابان آیت‌الله کاشانی قرار دارد که از شمال به خیابان امام جعفر صادق و از جنوب به بلوار بسیج منتهی می‌شود (شکل ۱ و ۳). شروع ساخت و توسعه محله آبشاهی یزد از سال ۱۳۰۶ و دوره‌ی پهلوی اول بوده است. به همین علت، از بافت تاریخی شهر یزد و منطقه ثبت جهانی شده فاصله دارد. در این محله به علت جدیدتر بودن بافت کالبدی نسبت به محدوده‌ی تاریخی، عناصر شاخص کمتری در محله وجود دارد که از آنها می‌توانیم به: مسجد اتابک، کتابخانه فرخی یزدی، موزه روشنائی، پارک هفت تیر و دانشگاه علم و هنر یزد اشاره کنیم. گذر فرهنگ و هنر مازاری در ابتدای خیابان آیت الله کاشانی قبل از خیابان سی‌ام کاشانی قرار گرفته است. مجموعه مازاری زهرایی در کوچه مازاری‌ها از سال ۱۳۹۷ با نام گذر فرهنگ و هنر نیز شناخته می‌شود، در جبهه شرقی قرار گرفته است و چهارمین مازاری در کوچه مازاری‌ها است (شکل ۲).

شکل ۱: موقعیت قرارگیری محله آبشاهی در شهر یزد - منبع: google earth, 2021

شکل ۳: موقعیت و دسترسی کوچه مازاریها در شهر یزد
-منبع: google earth, 2021

شکل ۲: موقعیت قرارگیری مازاری زهرایی در کوچه
مازرایها - منبع: google earth, 2021

۳- دوره تاریخی ساخت

مطالعه در حوزه‌ی شناخت و ایجاد ساختمان‌ها و پیشه‌ی مازاری نیازمند پژوهش بیشتری است. در خصوص دوره‌ی تاریخی ساخت و پیدایش محله مازاریها در موقعیت کنونی، دو نوع از مدارک جمع‌آوری شده اهمیت بیشتری دارند و می‌توانند دوره‌ی تاریخی ساخت را مشخص کنند: الف) نامه‌های دادگستری و ب) تصاویر هوایی سال ۱۳۳۵ تا ۱۴۰۰ که نتایج بررسی این مدارک در دو بخش ارائه می‌گردد.

۳-۱- نامه‌های دادگستری

در ابتدای شکل‌گیری بلدیه و تاسیس شبکه‌ی بهداشت عمومی، شکایت مردم مبنی بر دایر بودن مازاریها درون بافت مسکونی به علت استفاده از شتر به عنوان نیروی گرداننده سنگ آسیاب به صورت نامه انجام شد. مقصد نامه‌های شکواییه عموماً رییس بهداشتی یزد و در مواردی استانداری یزد بود. در نهایت شکایات مردم به علت ایجاد تب و عفونت ناشی از حیوانات در مازاریها منجر به دستور خروج مازاریها به خارج از شهر یزد شد. با توجه به تاریخهای ثبت شده در نامه نگاریهای انجام

شده، قدیمی ترین نامه موجود در آرشیو اداره کل دادگستری تهران مبنی بر خروج مازاری‌ها به تاریخ ۲۱ مهرماه سال ۱۳۲۲ می‌باشد(شکل ۴، ۵، ۶). قابل ذکر می‌باشد که احتمال دارد دستور خروج پیش از تاریخ مذکور صادر شده ولی اسناد باقی مانده از سال ۱۳۲۲ موجود می‌باشند.

شکل ۶: نامه دستور خروج مازاری‌ها از شهر
- منبع: مرکز اسناد دادگستری کل کشور

شکل ۴: بالا: تصویر واضح از تاریخ نوشته شده در نامه
شکل ۵: پایین: تصویر واضح از متن نامه
- منبع: مرکز اسناد دادگستری کل کشور

۳-۲- تصاویر هوایی شهر یزد از سال ۱۳۳۵ تا ۱۴۰۰

علاوه بر نامه‌ی مذکور، نامه‌ی دیگری مبنی بر وقوع سیل و از بین رفتن ساختمان‌های مازاری نیز در اسناد موجود می‌باشد نشان از آسیب و تخریب ساختمان‌های مازاری در موقعیت جدید (کنونی) دارد. علاوه بر این، با بررسی تصاویر هوایی شهر یزد در محدوده مشخص، محله مازاری‌ها و ساختمان‌های مازاری‌ها به صورت یک مجموعه در تصاویر سال ۱۳۳۵ مشاهده نمی‌شود. برای اولین بار در سال ۱۳۴۲، مازاری‌ها در موقعیت کنونی خود در تصاویر هوایی مشاهده شدند. (شکل ۷ و ۸) طبق نامه‌ی ارائه شده در ادامه، و نیز بررسی تصاویر هوایی می‌توان نتیجه گرفت که دوره‌ی ساخت مازاری‌ها و کوچه مازاری‌ها در موقعیت کنونی (خیابان ایت‌الله کاشانی)، متعلق به دوره‌ی پهلوی اول است. چرا که بر اساس نامه‌های دستور خروج در سال های ۱۳۲۲ به بعد و نیز نامه‌ای که نشان دهنده‌ی وقوع سیل و تخریب ساختمان‌ها می‌باشد میتوان حدس زد که شکل‌گیری مازاری‌ها در کنار هم و به صورت یک محله، در انتهای دوره‌ی پهلوی اول اتفاق افتاده است. (شکل ۹)

شکل ۸: تصویر هوایی سال ۱۳۴۲ از کوچه مازاری ها
-منبع: مرکز اسناد میراث فرهنگی و گردشگری استان یزد

شکل ۷: تصویر هوایی سال ۱۴۰۰ از کوچه مازاری ها
-منبع: google earth, 2021

شکل ۹: نامه‌ی مربوط به سال ۱۳۲۲ و وقوع سیل و آسیب چند ساختمان مازاری - منبع: مرکز اسناد دادگستری کل کشور

۴- مالکیت ساختمان‌های مازاری

با توجه به دو نمونه نامه‌های ارائه شده در بالا (شکل ۹ و ۶)، می‌توان نتیجه گرفت که مازاری‌ها پیش از خروج از شهر در ملک‌های شخصی دایر بوده‌اند. همچنین، با توجه به نامه‌های مذکور مشخص است که در موقعیت جدید نیز مالکیت زمین‌ها و ساختمان‌ها به صورت شخصی و در اختیار مالکین مازاری بوده‌اند. اکنون نیز همگی مازاری‌ها مالکیت فردی و شخصی دارند. در دو نامه‌ی ارائه شده‌ی بالا که مربوط به دستور خروج و وقوع سیل است مشخص است که انتقال مازاری‌ها به خارج از شهر به صورت شخصی و به عهده‌ی مالکین بوده است. همچنین پس از آسیب وارده بر اثر سیل، تعمیر ساختمان‌ها نیز از طرف مالکین انجام شده است.

بر اساس مصاحبه با مالک مازاری زهرایی (جناب زهرایی)، این کارگاه نیز در ابتدا توسط خاندان جوشن‌اباذری ساخته شده و در سال ۱۳۹۷ نیز از آقای جوشن‌اباذری (مالک پیشین و از خاندان جوشن‌اباذری) خریداری شده است و از ابتدای تاسیس تا کنون مالکیت خصوصی داشته‌است.

۵- ساختمان و فضاهای کارگاه‌های مازاری

شکل و بافت معماری کارگاه‌های مازاری شهر یزد در مجموع ترکیبی است از عناصر بیولوژیکی و اقتصادی، کوی مازاری که کارگاه‌های پراکنده داخل شهری را در درون خود جای داده است جهت شرقی و غربی دارد که در دو سوی این کوی هر کارگاه مازاری سطح زیر بنایی مستطیل شکل و در جهت شمالی و جنوبی مجموعه‌ای فشرده و متراکم را که از نفوذ گرمای آفتاب بدخل کم می‌کند، دو در ورودی در دو جهت جغرافیایی بگونه معماری ساختمانهای مسکونی شهر بنا شده است. دیوارهای ضخیم کارگاهها و رنگ روشن کاهگل خارجی دیوارها به نوبه ی خود گرمای تابشی را باز پس می‌گرداند. بطور کلی، با یک نگاه به فضای خارجی کارگاه‌ها تاثیر پذیری ضرورت‌های بیولوژیکی نمایان می‌شوند. درب‌های ورودی کوچک چوبی و جنوبی این کارگاه‌ها و بلافاصله فضای هشتی شکل داخلی نشان می‌دهند که تا چه اندازه از ورود دو پدیده‌ی نور و گرما بدخل کارگاهها جلوگیری می‌شود.

هر کارگاه مازاری حداقل دو سنگ و حداکثر پنج سنگ را در خود جای داده است، محل قرارگیری هر سنگ مازاری از داخل به شکل هشت ضلعی ساخته شده که شش ضلع آن اختصاص به انبار مواد اولیه محصول دارند، و دو ضلع دیگر در حقیقت راهروی ورودی و راهروی خروجی را بر فضای هشت ضلعی بعدی که سنگ دیگری در آن در چرخش است را تشکیل می‌دهند. بر فراز هر سنگ مازاری که نمای سطحی آن هشت ضلعی نزدیک به دایره است یک سقف گنبدی شکل دیده می‌شود. انتهای این سقف‌ها، با یک طاق ضربی دو لایه و ایجاد یک فضای باز با تمام می‌رسد، بر فراز این دایره‌ی باز با خارج، گنبد کوچک دیگری ساخته شده که بر روی جداره‌های اطراف آن حفره‌های انتقال نور به داخل کارگاه‌ها تعبیه شده است. در ساختمان مازاری، تهویه فقط از طریق دایره‌ی بالای گنبد و پنجره‌های تعبیه شده در گنبد صورت می‌گیرد و علت آن هم جلوگیری از پخش گرد حنا در فضا است و در واقع تهویه‌ی کارگاه مازاری تنها به عهده‌ی این دریچه‌ها است. (شکل ۹-۱۰-۱۱)

شکل ۱۰: جهت قرارگیری مازاری زهرایی نسبت به

شمال جغرافیایی - منبع: نگارندگان، ۱۴۰۰

شکل ۱۱: معرفی فضاها در مازاری زهرایی - منبع: نگارندگان، ۱۴۰۰

شکل ۱۲: مقطع طولی مازاری زهرایی - منبع: نگارندگان، ۱۴۰۰

۶- وسایل و ابزار کار مازاران

در کارگاه‌های مازاری در شهر یزد با توجه به تغییراتی که در اثر جایگزینی انرژی الکتریستیه بجای انرژی حیوانی ایجاد شده و نتیجه‌ی کیفی خود را بر روی محصول مازاری‌ها به جای گذاشته منتها بدلیل عدم وجود تحولی اساسی و بنیادی کار و حفظ کلیات شرایط گذشته‌ی کار در این پیشه‌ی کهن وسایل کار دستی مازاران در همان سطح ابتدایی و اولیه خود فراتر نرفته است. وجود تعدادی بیل دستی که برای جابجایی حنای در حال سائیدن بکار گرفته می‌شود، به اضافه‌ی تعدادی پاروهای که جهت تمیز کردن و جمع کردن حنا دیده می‌شود و چند پیت حنا که زیر دستگاه لک گذارده می‌شود و وسیله‌ای برای حمل حنای سائیده است ابزار قابل توجه دیگری که کاربرد ویژه‌ای داشته باشد موجود نیست و آنچه در کارگاه‌های مازاری به دقت اساسی نیاز دارد ابزار کار نیست که در مجموع به سنگ‌های کارگاه مازاری مربوط می‌شود و به وسیله موتور برق به حرکت در می‌آید. که می‌تواند در گروه ابزار ماشینی مطرح شود. در این زمینه اجزاء قسمت‌های مختلف یک سنگ مازاری به شرح زیر است (شکل ۱۳):

۱- حاشیه‌ی گردش موتور: این قسمت شامل باریکه ایست که در آن چرخ موتور با فاصله ای حدود ۴۰ سانتیمتر خارج از محدوده‌ی سطح کلک با سرعتی معادل ۶ تا ۶/۵ دور در دقیقه به دور کلک می‌گردد. و معمولاً از موزائیک و یا آجر فرش شده‌است.

۲- کلک: این قسمت شامل یک سطح مرتفع‌تری است نسبت به حاشیه‌ی گردش موتور که از یک طرف حنای درشت روی آن ریخته می‌شود و در طرف دیگر پس از سائیده شدن در زیر سنگ مازاری روی هم انباشته می‌گردد.

۳- لبه شامل اختلاف سطح کلک و حاشیه گردش موتور است.

۴- سنگ زیر: این سنگ در وسط کلک بطور ثابت و با کمی برجستگی محسوس نسبت به سطح کلک جاسازی شده‌است.

۵- سنگ رویه: این سنگ بشکل عمودی و بروی سنگ افقی زیر حول محور تیر میانی می‌گردد و بطور کلی نسبت به سنگ زیری از حجم و وزن بیشتری برخوردار است. سنگ‌های مازاری حداقل ۲۰ و حداکثر ۳۰ سال بیشتر دوام نمی‌آورند. سنگ رویه پس از چندین ده سال کار در اثر فرسایش کوچک شدن جای سنگ زیر را می‌گیرد. جنس سنگ‌های مازاری را مازاران ریگ جوش می‌دانند. قیمت این سنگ‌ها در گذشته بین هشتصد تا هزار تومان در نوسان بوده و اکنون تا سی هزار تومان خرید و فروش می‌شود.

۶- تیر میانی: یا تیر آهن، این تیر از میان سنگ زیر شروع می‌شود و تا میان چوب کله سری و یا تیر بست سقف ادامه می‌یابد.

۷- چوب کله سری: و یا تیر بست از دو چوب سخت و قطور به موازات هم تشکیل شده که تیر میانی از وسط این تیر بست می‌گذرد و سپس محکم به تیر بست بسته می‌شود.

۸- دنباله‌ی آهنی: این دنباله‌ی آهنی از یک طرف به وسیله یک بست حلقه‌ای به تیر ثابت میانی اتصال دارد و از طرف دیگر پس از عبور از میان سنگ رویه به قسمت فوقانی موتور وصل می‌شود.

۹- موتور چرخش سنگ: شامل سه قسمت خود موتور، تسمه پروانه و تایر آن می باشد که در یک حاشیه ی باریک به دور کلک می گردد [۶].

شکل ۱۳: نمایه سه بعدی اجزای مختلف سنگ مازاری - منبع: نگارندگان ۱۴۰۰

۷- مصالح و تزئینات ساختمان مازاری

مصالح استفاده شده در تمامی ساختمان های مازاری و مازاری زهرایی، شامل استفاده از خشت در جرزها و گنبد های بنا و استفاده از کاهگل و گچ در نمای داخلی و بیرونی و سنگ و چوب در ابزار سنگ آسیاب می باشد. در ساختمان های مازاری و نمونه موردی ذکر شده، هیچ نوعی از تزئینات وابسته به معماری اعم از نقاشی، گچ کاری، مقرنس و... دیده نمی شود. در واقع به علت عملکرد خاص بنا و مشکلاتی در صورت وجود تزئینات برای نگهداری از آنها ایجاد می شد در ساختمان های مازاری هیچ تزئیناتی تعبیه نشده است. اما در تمام فضاهای ساختمان ها شاهد از استفاده از طاق به عنوان پوشش فضاها و استفاده از گنبد به عنوان پوشش فضای اصلی کارگاه و گنبد های کوچک بیرونی که نقش تهویه هوا را دارند هستیم که خود نوعی از تزئینات در معماری ایران محسوب می شوند.

شکل ۱۵: طاق های فضای انبار مازاری و پوشش گچ داخلی و عدم وجود تزئینات از قبیل گچ کاری - منبع: نگارندگان، ۱۴۰۰

شکل ۱۴: پوشش کاهگل در بام و گنبد های فضاهای اصلی کارگاه - منبع: نگارندگان، ۱۴۰۰

شکل ۱۸: پوشش طاق و گچ کاری فضای
کارگاه مازاری - منبع: نگارندگان، ۱۴۰۰

شکل ۱۷: پوشش طاقی فضاهای داخل
کارگاه مازاری - منبع: نگارنده، ۱۴۰۰

شکل ۱۶: کاهگل نمای
بیرونی مازاری - منبع:
نگارندگان، ۱۴۰۰

۸- نتیجه گیری:

ساختمان کارگاه‌های مازاری در دوره‌ی پهلوی اول و با مالکیت شخصی شکل گرفته‌اند. معماری این کارگاه‌ها با توجه به خصوصیات اقلیمی و نیازهای کارکردی مشخصی ساخته شده‌است و دارای ارتباط دو سویه‌ی قابلیت‌های کالبدی و کارکردی و تطابق آنها با یکدیگر است. ارتباط فضاهای کارگاه و قرارگیری هشتی اصلی مازاری که سنگ آسیاب در آن قرار دارد ما بین فضاهای کشیده‌ی انبارها، کنترل ورود نور و هوا به داخل ساختمان، عدم وجود تزئیناتی از قبیل نقاشی، گچ کاری و... و هم‌راستا بودن تزئینات دیگر مانند طاق‌ها و گنبد‌ها با نقش سازه‌ای که در داخل ساختمان دارند، همگی نشان‌دهنده‌ی هم راستا بودن کالبد و کارکرد در معماری این بناها می‌باشد. یک کارگاه مازاری از فضاهایی چون ورودی‌ها، انبارهای حنای درجه ۱ درجه ۲، حیاط و هشتی‌های کارگاه اصلی که در این فضاها ابزار اصلی حناسایی که همان سنگ آسیاب است قرار گرفته است، تشکیل می‌شود.

به علت وجود قابلیت‌های کالبدی و کارکردی در پیوند با یکدیگر در گذشته تاکنون، امروزه با از بین رفتن پیشه‌ی مازاری و تغییر کاربری‌های صورت گرفته در این ساختمان‌ها، شاهد از بین رفتن تعداد زیادی از ساختمان‌های مازاری هستیم به این معنی که اصالت و هویت یک کارگاه مازاری با حذف کاربری اصلی آن خدشه دار شده است.

مراجع

- [۱] قرائی‌زاده، م. مردم‌نگاری اردکان ، انتشارات میراث فرهنگی و گردشگری، ۱۳۷۲
- [۲] جان هوبزباوم، ا. عصر انقلاب، ترجمه علی‌اکبر مهدویان، نشر مترجم، ۱۳۷۴
- [۳] عطارزاده، ع. کریمیان، ح. نقش انقلاب صنعتی در تحولات صنایع دستی ایران، نشریه مطالعات تاریخ اسلام، شماره ۱۱، ۱۳۹۰
- [۴] انصاری، م. بمانیان، م. صمدیزاده، س. ارزیابی تاثیر تغییر کاربری سازگار بر پایداری محیطی نمونه موردی میراث صنعتی ایران، نشریه نقش جهان، شماره ۹، ۱۳۹۸
- [۵] فدائی‌نژاد، س. مهدیون، س. اصول تجهیزپذیری در انطباق مجدد و استفاده مجدد از میراث معماری صنعتی، نشریه نقش جهان، شماره ۹، ۱۳۹۹
- [۶] تحقیقی کرمانی، ر. وجدانی، ب. نگاهی بر پیشینه مازاری در شهر یزد، مرکز اسناد کتابخانه میراث فرهنگی یزد، ۱۳۷۲